

**АҲОЛИГА ТЎҒРИ ОВҚАТЛАНИШ ВА СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ
ТАДБИҚ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ****Расулова Н. Ф., Шорустамова М.М., Азаматова Ф.А.**

Тошкент педиатрия тиббиёт институт, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10458515>

Долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолининг соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича кўшимча чора тадбирлар тўғрисида” қарорига асосан Республикада соғлиқни сақлаш ҳамда жисмоний тарбия ва спорт соҳаларини ислоҳ қилиш юзасидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ушбу тизимларни такомиллаштириш баробарида аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга мазкур соҳада давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири сифатида аҳамият қаратилмоқда. Жумладан, 2025 йилга қадар Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини, жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, 2022 йилга қадар юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, аҳолининг соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва жисмоний фаоллиги даражасини ошириш концепциялари ҳамда соғлом турмуш тарзини кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тасдиқланди ва ижрога қаратилди. Шу ўринда соғлом турмуш тарзи тушунчаси кенг маънога эга эканлигини, у жисмоний фаоллик, зарарли одатлар, яъни гиёҳвандлик, тамаки (носвой) чекиш, спиртли ичимликларни истеъмолига қарши кураш ва рационал овқатланишни аҳоли ўртасида кенг тарғиб қилиш каби ишларни ўз ичига қамраб олишини унутмаслик лозим. Улар орасида овқатланиш айниқса, ўз вақтида ва меъёрида, зарур бўлганда эса пархезбоп таомлар истеъмол қилиш муҳим аҳамиятга эга. Овқатланиш тиббий нуқтаи назардан ёш, тана тузилиши, иқлим, мабодо касаллик бўлса унинг тури ва давридан келиб чиқиб хасталиқнинг олдини олиш учун турли хил тартиб ва таркибда тавсия этилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотиغا кўра, жисмоний фаоллик ҳамда овқатланиш меъёр ва қоидаларига амал қилмаслик, овқат таркибида туз, қанд, ёғ миқдори кўп бўлган таом ва ширинликларни меъёридан ортиқ истеъмол қилиш, шунингдек етарли даражада витамин ва минераллар истеъмол қилмаслик натижасида ёшларда рационал ўсиш ва ақлий ривожланишда ортда қолиш, катталарда эса юрак қон-томир, эндокрин, хавфли ўсма каби инсоннинг эрта ўлимига олиб келувчи қатор касалликларнинг ривожланишига шунингдек коронавирус пандемияси оқибатларидан касалликларнинг оғирлиги ва ўлим ҳолатларининг катта қисми нотўғри турмуш тарзи туфайли келиб чиқадиган йўлдош касалликлар билан чамбарчас боғлиқлиги сабабли юзага келишини кўрсатди. Аммо, дунёдаги етакчи илмий марказларда олиб борилган кузатувлар шуни кўрсатмоқдаки, юқори сифатли ун маҳсулотлари ва ҳайвон ёғидан тайёрланган таомлар ҳамда ширинликларни меъёридан ортиқ тановул қилиш юрак қон – томир ва бошқа қатор аъзоларни касалликлари пайдо бўлишига олиб келади. Чунки мазкур таомлар тана вазни ортиши – семизлик, қонда холестерин миқдорини ошиши, қон босимини кўтарилиши, миокард инфаркти, бош миёга қон қуйилиши, қандли диабетга мойиллик туғилишининг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Ушбу касалликлар эса меҳнат фаолияти сусайишига, ҳаёт сифатини ёмонлашишига ва бевақт ҳаётдан кўз юмиш ҳолатлари юз беришига сабаб бўлади. Ёғли ва углеводга бой таомларни меъёридан ортиқ истеъмол қилиш оксиллар, углеводлар, ёғлар ўртасидаги мувозанатни бузилишига замин яратади. Аксинча, сабзавот ва мевалар, сут маҳсулотларидан етарлича фойдаланилмаслик натижасида витаминлар, макро ва

микрoэлементлар етишмаслиги юзага келади. Буларни азалдан инсониятга маълум эканлигини Абу Али ибн Сино асарларида “Тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзи” амал қилиш таъкидлагани ҳам буни тасдиқлайди. Аҳолининг соғлом овқатланиши ва жисмоний фаоллигини таъминлашда давлат сиёсатини янада мустаҳкамлаш, юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси борасида амалга оширилаётган ишлар самарадорлигини янада оширишда, ҳар бир фуқарода соғлом овқатланиш ва жисмоний фаоллик маданиятини шакллантириш мақсадида 6 — 23 ойлик болалар учун уй шароитида тайёрланган овқатларни микронутриент кукуни билан бойитиш, 6 ойликдан 5 ёшгача бўлган болаларда «А» витамини билан, 2 — 10 ёшдаги болаларда гельминтоз профилактикаси, ҳомиладор ва бола эмизувчи аёллар ҳамда 3 — 15 ёшдаги болалар йод препарати билан, 35 ёшгача туғиш ёшидаги аёллар темир ва фолий кислотаси препарати билан таъминлашдан иборат булади. Лекин илм - фан ҳамда техниканинг мисли кўрилмаган даражада ривожланиши ва турмуш фаровонлигини тобора ошиб бориши, асосий хизматларни техника зиммасига юклатилиши аҳоли орасида касаллик келиб чиқиш эҳтимолини тобора кўпайтирмоқда. Шунинг учун ҳар бир инсон имкон қадар жисмоний фаол бўлишга ва рационал овқатланишга интиломоғи катта муаммога айланиб бормоқда. Абу Али ибн Сино аҳолини тўғри овқатланиши, соғлом турмуш тарзи ва жисмоний фаоллик масалаларида яқка тартибда профилактик тадбирларни олиб бориш мақсадга мувофиқ деб такидлаганлар. Бундай тартибга амал қилиш озуқаларнинг яхши ҳазм бўлиши учун имконият яратади. Таом қабул қилиш миқдори ва сонининг кўпайиши овқат ҳазм қилиш маркази қўзғалувчанлигини камайтиради ва иштахани сусайтиради. Кунда 4 маротаба овқатланганда тахминан 600 – 700 ккал биринчи нонуштага, 300 – 400 ккал иккинчи нонуштага, 900 – 1000 ккал тушликка, 600 – 700 ккал кечки овқатга тўғри келиши лозим. Ёши 50 дан ошган кишилар истеъмол қиладиган озиқ – овқатларнинг калорияси 2500 – 2600 дан ошмаслиги ва ёғ ҳамда шакар миқдори кескин чегараланиши керак. Шу ўринда кечки овқат уйқудан камида 2 – 3 соат олдин истеъмол қилиниши кераклигини алоҳида таъкидламоқчимиз. Гўшт ва балиқдан тайёрланган таомлар (шу жумладан, ёғли) асосан эрталаб ва кундузи истеъмол қилиниши лозим. Кечки овқат таркибида ош тузи кескин чегараланиши, кўпроқ сутли таомлар бўлиши мақсадга мувофиқ. Чунки улар уйқу вақтида организмнинг физиологик фаоллигини ўзгартирмайди. Улардан фарқли ўлароқ тузли ва гўштли овқатлар юрак қон – томир ҳамда нафас тизимига салбий таъсир кўрсатиб, қон босимини, юрак уриш ва нафас сонини пасайиши эмас, аксинча кўпайишига олиб келади. Истеъмол қилинадиган озиқ – овқатларнинг толаларга (қора, қуритилган ҳамда бир кун олдин пиширилган нон ва бошқалар), витаминларга, калий ва магний тузларига бой бўлиши ҳамда таомларни ўсимлик ёғида тайёрланиши қон томирларда склероз ривожланишига тўсқинлик қилишини эздан чиқармаслик керак. Кунлик таомномада сабзавот ва мевалардан тайёрланган салатлар, винегретлар, карам, помидор, бодринг, қовоқ, кабачка, кашнич етарли даражада бўлиши; дуккаклилар яъни нўхот, ловия, мош шунингдек, турли кўзиқоринлар чегараланган миқдорда ишатилиши лозим; пишлоқ ва творогнинг ҳам ёғсизлантирилган сугдан тайёрланганларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Ичиш учун аччиқ бўлмаган чой, мewa шарбатлари, ўтли дамламалар тавсия этилади. Бир сўз билан айтганда овқат рационали турли – туман бўлиши ва улар инсон организмга ижобий таъсир кўрсатиши қариллик ва касалликка олиб келувчи жараёнларни тўхтатиши ёки секинлаштириши керак. Макрoэлементлар оқсиллар, ёғлар ва углеводлар каби тўқима, аъзо

ва тизимларнинг яратилишида иштирок этади, бинобарин, инсон организмнинг таркибий қисми ҳисобланади. Шунингдек, улар кислота, ишқор мувозанатини сақлаб туради. Хусусан, фосфор, хлор ва олтингугурт кислота потенциалига эга бўлса, калий, натрий, кальций ва магний ишқорли валентликни етказди. Натрий, калий, кальций ва магний макроэлементлари биологик мембраналар сатҳидаги потенциаллар турли – туманлигини яратиб, организмдаги энг муҳим физиологик вазифалардан бири яъни асаб импульсларини ҳосил бўлиши ва узатилиши, мушаклар қисқариши ва бўшашиши амалга ошишини таъминлайди. Микроэлементлар организмда жуда кам миқдорда (миллиграмм ва микрограмм) мавжуд бўлиб қатор вазифаларни бажаради. Хусусан, фермент тизимларининг таркибий қисмлари ҳисобланиб метаболизмни бошқариш жараёнларида иштирок этади. Қайд этилган элементларнинг озик – овқатлар таркибида кўп ёки оз бўлиши қатор омилларга боғлиқ. Масалан, ўсимликларнинг кўк қисмида томир қисмига нисбатан уларнинг миқдори кўпроқ. Қуритилган дуккаклар, сабзавотлар ва мевалар таркибида янги узилганига нисбатан, шунингдек, ёш ҳайвонлар гўштида қарисига нисбатан кўпроқ минерал моддалар мавжуд.

Макроэлементлар: Магний. Бу элементнинг 60 % га яқини инсон суякларида тўпланади, 27 % га яқини мушакларда, фақат 1 % дан кўп бўлмаган қисми ички муҳитда айланиб юради. Магний организмда оксиллар биосинтези ва углеводлар алмашинувини таъминловчи ферментатив жараённинг асосий иштирокчиларидан бири ҳисобланади. Ундан ташқари бу макроэлемент тинчлантирувчи, томир кенгайтирувчи ва юмшоқ сийдик ҳайдовчи хусусиятларга эга. Шунингдек, кальций ва калий билан биргаликда ҳужайралар орқали ионлар ташилишини бошқаради. Унга бўлган организмнинг кунлик талаби 350 – 500 мгни ташкил этади. Эмизувчи оналарда эса бу кўрсаткич 1000 – 1200 мгга тенг. Магний кўп миқдорда ўсимликларда, хусусан, буғдой кепагида, соя унида, бодомда, ёнғоқда, ёрмаларда, ўрикда ва карам таркибида мавжуд. Озик - овқат маҳсулотлари организмимизни мўътадил даражада ушлаб турувчи манба (ёқилғи) ҳисобланади. Аммо, биз бу манбадан кўр - қўрона эмас, балки онгли ва илмий асосланган ҳолда фойдаланишимиз керак. Бу барча ёшдаги аҳоли учун жуда зарур. Демак, тўлақонли ҳаёт кечириши учун ҳар бир инсон рационал овқатланишга амал қилган ҳолда ўз вақтида, меъёрида ва ёшга мос равишда овқатланиши муҳим аҳамиятга эга. Ибн Синони тақидлашча, инсон ёши улғайиб борган сари жисмоний ҳаракатлар, овқатланиш ва кун тартиби бир сўз билан айтганда соғлом турмуш тарзи олиб бориш ҳам унга мос равишда бир мунча ўзгариши лозим. Шу ўринда, қариш табиий жараён ва биологик қонуният эканлигини таъкидлаб ўтмоқчимиз. Унинг натижасида организмдаги бир қатор физиологик ва биокимёвий реакцияларнинг сустлашиши, ташқи таъсир омилларига чидамликнинг пасайиши ҳамда организмнинг барча тизимларида кучсизланиш кузатилади. Бундан ташқари ёш ўтиб борган сари жағ ва тишлардаги ўзгаришлар овқат лўқмасини чайнашни қийинлаштиради, касалланишга мойиллик туғилиб баъзи кишиларда бир вақтнинг ўзида бир неча аъзо ва тизимларда турли хил хасталиклар юзага келади. Шунинг учун маҳсулотларни танлаш ва таом тайёрлашда буларнинг барчасини эътиборга олиш лозим. Бинобарин, шундай экан уларнинг овқатланиш тартиби ҳамда унинг таркиби ёшларниқидан бир мунча фарқ қилади.

Хулоса. Шундай қилиб, юқорида баён этилганлардан кўриниб турибдики, истеъмол қилинаётган озик - овқат сифати, тури, миқдори, ўз вақтида ва маълум бир меъёردа овқатланиш, инсон тўлақонли ҳаёт кечириши учун муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Биобарин, шундай экан у инсон иш қобилиятига, ҳаёт сифати ва давомийлигига ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 ноябрдаги ПҚ-4887-сонли қарори.
2. Соғлом овқатланиш-саломатлик мезони. Ш.И. Каримов таҳрири остида. Тошкент - 2015
3. Шайхова Г.И., // Отажонов И.О. Талабалар соғлом овқатланишини гигиеник асослаш // Услубий қўлланма. – Тошкент, 2010. – 68 б.
4. .all-gigiena.ru
5. www.booksmed.com/gigiena/
6. www.medbook.net.ru, www.ozon.ru/context/